

YUQORI MALAKALI GIMNASTIKACHILARNI TAYYORLASHDAGI MUAMMOLARNI HAL QILISH KOMPONENTLARI

Umaraliyev Dadaxon Usmonqul o‘g‘li

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi”
kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Yuqori malakali gimnastikachilarni tayyorlash murakkab va mashaqqatli jarayon bo‘lib, sportchilarning ham jismoniy, ham ruhiy barkamolligini ta’minlash uchun turli vazifalarni hal qilishni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: jismoniy, oziqlanish, mashg‘ulot, jismoniy talablar.

Kirish. Maqolada ko‘rib chiqishingiz mumkin bo‘lgan yuqori malakali gimnastikachilarni tayyorlash bilan bog‘liq ba’zi dolzarb muammolar:

Jismoniy stress va jarohatlarning oldini olish:

Kuchli mashg‘ulot rejimlari va yuqori ta’sirli tartiblar haddan tashqari shikastlanishga va stressni sindirishga olib kelishi mumkin.

Kuchli mashg‘ulotlarga bo‘lgan ehtiyojni to‘g‘ri dam olish va tiklanish bilan muvozanatlash charchash va uzoq muddatli jismoniy shikastlanishning oldini olish uchun juda muhimdir.

Gimnastikachilar uchun ideal ovqatlanish muvozanatini saqlash juda muhim, chunki ularning tanasi energiya, o‘sish va tiklanish uchun optimal yoqilg‘iga muhtoj.

Og‘irlikni boshqarish va to‘g‘ri ovqatlanish o‘rtasida to‘g‘ri muvozanatni saqlash juda qiyin, chunki sport ko‘pincha ozg‘in fizikani ta’kidlaydi. Gimnastika sport turi bo‘lib, u nafaqat jismoniy kuch, balki aqliy ziyraklik va muammoni hal qilish mahoratini ham talab qiladi. Yuqori malakali gimnastikachilar murakkab mashqlarni bajarishlari, turli sharoitlarga moslashishlari va eng yuqori samaradorlikka erishish uchun o‘z texnikalarini doimiy ravishda takomillashtirishlari kerak. Samarali o‘quv dasturlari gimnastikachilarning qiyinchiliklarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirish, chidamlilik, moslashuvchanlik va innovatsiyalarni

rivojlantirish uchun muammolarni hal qilish komponentlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu maqola elita gimnastikachilarni tayyorlashdagi muammolarni hal qilishning asosiy komponentlari va ularning har tomonlama rivojlangan, yuqori natijalarga erishgan sportchilarni etishtirishdagi ahamiyatini o‘rganadi.

Texnik tahlil gimnastikachi faoliyatidagi kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Murabbiylar video tahlillari va real vaqt rejimidagi fikr-mulohazalardan foydalanib, tartiblarni ajratib ko‘rsatishadi, yaxshilanishi kerak bo‘lgan aniq sohalarni aniqlaydilar. Ushbu tahliliy yondashuv gimnastikachilarni tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga va ularning texnikasini yaxshilash uchun tuzatish choralarini qo‘llashga undaydi.

Gimnastikachilar o‘zlarining chiqishlari tasvirlarini ko‘rib chiqish orqali xatolarni tasavvur qilishlari va ularning harakatlari ortidagi biomexanik tamoyillarni tushunishlari mumkin.

Aqliy mashq qilish va vizualizatsiya usullari gimnastikachining muammolarni hal qilish arsenalidagi kuchli vositadir. Ushbu uslublar sportchilarga tartiblarni aqliy mashq qilish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oldindan bilish va ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Vizualizatsiya: gimnastikachilar o‘z mashg‘ulotlarini beg‘ubor bajarayotganlarini tasavvur qilishadi, har bir harakatning aniqligi va bajarilishiga e‘tibor berishadi. Ushbu aqliy amaliyot asabiy yo‘llarni mustahkamlashga va ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

Stsenariyni rejalashtirish: Uskunaning noto‘g‘ri ishlashi yoki kutilmagan chalg‘itish kabi turli stsenariylarni tasavvur qilish orqali gimnastikachilar o‘zlarini haqiqiy dunyo qiyinchiliklariga tayyorlaydilar. Ushbu tayyorgarlik ularning o‘zini tutish va musobaqalar paytida moslashish qobiliyatini oshiradi.

Gimnastikachilar va murabbiylar xavflarni minimallashtirgan holda ballni ko‘paytiradigan tartiblarni ishlab chiqishda hamkorlik qiladilar.

Moslashuvchanlik gimnastikachilar uchun juda muhim mahorat bo‘lib, ular turli sharoitlarda va kutilmagan qiyinchiliklarga dosh berishlari kerak. O‘quv dasturlari moslashuvchanlik va chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlarni o‘z ichiga oladi.

Turli xil qurilmalar konfiguratsiyasi yoki turli xil yorug‘lik sharoitlari kabi turli xil sharoitlarda mashq qilish gimnastikachilarga o‘zgarishlarga moslashishga yordam beradi. Mashg‘ulot paytida raqobat bosimini taqlid qilish gimnastikachilarni yuqori darajadagi vaziyatlarga tayyorlaydi. Gimnastika nafaqat individual sport turi, balki gimnastikachilar, murabbiylar va yordamchi xodimlarning birgalikdagi harakatlaridir. Murakkab muammolarni hal qilish va muvaffaqiyatga erishish uchun samarali muloqot va jamoaviy ish muhim ahamiyatga ega. Gimnastikachilar va murabbiylar o‘rtasidagi ochiq muloqot g‘oyalar va strategiyalarni almashish imkonini beradi. Ushbu hamkorlik muammolarni hal qilish fikrini rivojlantiradi va ikkala tomon ham o‘z maqsadlariga mos kelishini ta’minlaydi

Maqsad va vazifalar. Yuqori darajada bajarish uchun katta bosim tashvish, ruhiy tushkunlik va ovqatlanish buzilishi kabi ruhiy salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin.

Murabbiylar va yordamchi xodimlar gimnastikachilarning psixologik farovonligiga moslashishi va zarur yordam va resurslarni ta’minlashi kerak.

Gimnastikachilarning intensiv mashg‘ulotlarni boshlash yoshi bahs mavzusidir, chunki erta ixtisoslashuv jismoniy va ruhiy zo‘riqlashlarga olib kelishi mumkin.

Mashg‘ulot intensivligini yosh sportchilarning tabiiy o‘sishi va rivojlanishi bilan muvozanatlash ularning o‘sishini to‘xtatmaslik va uzoq muddatli sog‘liq muammolarini keltirib chiqarmaslik uchun juda muhimdir.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Ko‘pgina elita gimnastikachilar yoshligida mashg‘ulotlarni boshlashadi, bu ko‘pincha ular o‘zlarining qat’iy mashg‘ulotlar jadvallari bilan akademik mas’uliyatni muvozanatlash muammolarini hal qilishlari kerakligini anglatadi.

Gimnastikachilarning etarli darajada ta’lim olishlarini ta’minlash ularning umumiy rivojlanishi uchun muhimdir.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Hamma gimnastikachilar ham sifatli mashg‘ulotlar, murabbiylar va resurslardan teng foydalanish imkoniyatiga ega emaslar. Resurslardagi nomutanosiblik iqtidorli sportchilarning rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Inklyuzivlikni targ‘ib qilish va turli kelib chiqishi bo‘lgan sportchilar uchun imkoniyatlar yaratish bo‘yicha sa’y-harakatlar sportning rivojlanishi uchun juda muhimdir.

Xulosa. Jismoniy talablar tufayli gimnastikachilarning qisqa muddatli raqobatbardosh umri sportdan keyingi martaba o‘tishlari haqida tashvish uyg‘otadi.

Gimnastikachilarni nafaqaga chiqqandan keyin murabbiylik, murabbiylik yoki boshqa martaba yo‘llariga o‘tishda qo‘llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish ularning uzoq muddatli farovonligi uchun juda muhimdir. Yuqori malakali gimnastikachilarni tayyorlashga muammoni hal qilish komponentlarini kiritish eng yuqori saviyada harakat qila oladigan har tomonlama rivojlangan sportchilarni etishtirish uchun zarurdir. Ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish orqali murabbiylar va gimnastikachilar ko‘proq muvaffaqiyat va chidamlilikka erisha oladilar, bu esa ularning oldiga keladigan har qanday qiyinchilikka dosh berishga yaxshi tayyorgarlik ko‘rishlarini ta’minlaydi.

Ushbu muammolarni hal qilish yuqori malakali gimnastikachilarning har tomonlama rivojlanishi va farovonligini ta’minlash uchun murabbiylar, tibbiyot mutaxassislari va yordamchi xodimlarning birgalikda ishlashini qamrab olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Salomatlik insonning eng katta boyligidir. Shubhasiz, mustahkam sog‘liq insonning biologik va ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirishning asosiy shartidir. Bu insonning o‘zini-o‘zi anglashining asosidir [1].

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati.

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(1), 206-211.

2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet

3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019. 42 bet.

4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y